

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Абдусаломова Д.О. базовый докторант, Азизов О.Т. доц., ТХТИ

*Ташкентский химико-технологический институт, кафедра пищевой безопасности и технологии функциональных продуктов, Узбекистан
(94) 620-94-34, abdusalomovad@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841201>*

Актуальность. Антибиотики или антибактериальные препараты широко применяются в сельском хозяйстве по всему миру для лечения сельскохозяйственных животных, в целях профилактики воспалительных заболеваний а также увеличения продуктивности животных. Эти препараты спасли миллионы человеческих жизней, а их применение внесло значительный вклад в улучшение здоровья и благополучия людей и животных. Использование антибиотиков у животных, производящих пищу, привело к более здоровым и продуктивным животным, снижению заболеваемости и смертности людей и животных, а также производству большого количества питательных, высококачественных и недорогих продуктов питания для потребления человеком. Но всё более возрастающее применение данных препаратов, на пример при мастите у молокодойных коров ставит актуальным вопрос определения остаточных количеств антибиотиков в молочных продуктах [1-2].

К сожалению, в последние два десятилетия наблюдается тенденция к развитию устойчивости к противомикробным препаратам, которые используются в сельском хозяйстве, что может повлиять на лечение болезней, поражающих людей и требующих использования антибиотиков. Это является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериоза, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний. [3].

Цель исследования. Изучение широко распространённых методов определения остаточных количеств антибиотиков в молоке и молочных продуктах.

Объекты и методы исследования:

Для проведения исследования была выбрана общедоступная научная литература, в которой исследуется наиболее распространённые методы определения остаточных количеств антибактериальных препаратов в молочных продуктах. При поиске научной литературы применяли информационные базы данных такие как: платформа Web of Science, электронная библиотека eLibrary.ru, Scopus и PubMed.

При изучении научных статей были выявлены следующие способы определения остаточных количеств антибиотиков в молоке и молочных продуктах: микробиологический метод, иммуноферментный анализ, тонкослойную хроматографию, высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию, спектроскопический анализ и электрохимический метод [4].

Существующие аналитические методы можно разделить на два типа: такие как скрининг и подтверждающие методы. Методы скрининга включают микробиологический, иммунологический, биосенсорный, тонкослойную хроматографию и высокоэффективную жидкостную хроматографию. Жидкостная хроматография-тандемная масс-спектрометрия является наиболее широко используемым методом сравнительного анализа для определения остатков антибиотиков в пищевых продуктах животного происхождения.

Микробиологические методы. Принцип работы данных тестов достаточно прост. Молоко помещают в заранее подготовленные виалы теста и инкубируют при оптимальной

температуре в 64°C в течении определенного времени (чаще всего 3 часа, поэтому эти тесты иногда называют трехчасовыми).

- Если молоко не содержит антибиотиков или других ингибирующих веществ, при добавлении молока в виалы и повышении температуры бактерии начинают активно развиваться. В результате изменяется кислотность среды – при этом меняется и ее цвет.

- Если же в молоке присутствуют антибиотики, они ингибируют (угнетают) рост бактерий и изменения цвета не наблюдается.

Иммуноферментные тест-системы. Иммуноферментный метод основан на измерении содержания фторхинолонов (энрофлоксацина, ципрофлоксацина, норфлоксацина и офлоксацина) в растворах экстрактов исследуемых проб с помощью непрямого твердофазного конкурентного ИФА [5,6].

Выводы. Многократное применение ветеринарных препаратов к животным привело к появлению остатков в различных концентрациях в пищевых продуктах животного происхождения. В частности, наличие антибиотиков в молочной и мясной промышленности может привести к устойчивости к антибиотикам, что имеет серьезные последствия для общественного здравоохранения. Вредное воздействие остатков лекарственных средств, содержащихся в пищевых продуктах животного происхождения, может также вызывать канцерогенные и мутагенные эффекты и приводить к развитию пищевой аллергии у лиц, потребляющих продукты животного происхождения.

Исходя из вышеперечисленных можно прийти к выводу что, методы определения для определения остаточных антибиотиков развиваются в направлении высокой скорости, высокой чувствительности, высокой пропускной способности и множественных остатков одновременно. В дальнейшем данная тенденция развития поможет эффективному контролю за остаточными количествами лекарственных препаратов, в частности антибиотиков в пищевых продуктах для обеспечения безопасности употребляемых пищевых продуктов потребителями.

Литература:

1. Detection of antimicrobial substances in individual cow and quarter milk samples using devotes microbial inhibitor test. Hillerton, J.E., B.I. Halley, P. Nealles and M.D. Rose, 1999. J. Dairy Sci., 82: 704-711.
2. Impact of Antibiotic Use in Adult Dairy Cows on Antimicrobial Resistance of Veterinary and Human Pathogens: A Comprehensive Review. *FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE* Volume 8, Number 3, 2011^a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/fpd.2010.0730.
3. Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства 3049-84 г. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.
4. "Antibiotics and antibiotic resistant genes (ARGs) in groundwater: a global review on dissemination, sources, interactions, en vironmental and human health risks," S. M. Zainab, M.Junaid, N. Xu, and R.N.Malik, *Water Research*, vol. 187, 2020, Article ID 116455.
5. АНТИБИОТИКИ В МОЛОКЕ: В ЧЁМ ИХ ОПАСНОСТЬ И СПОСОБЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ. Абдусаломова Д.О., доц., к.х.н. Азизов О.Т. ТГТУ 3-международную научно-практическую конференция "Проблемы и перспективы инновационной техники и технологий в агропродовольственном секторе", стр.98. <https://www.hlr.ua/article/sposoby-opredeleniya-antibiotikov-v-moloke-kakoj-vybrat-61>